

Φιλαναγνωσία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Βασιλούδης Ιωάννης

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, MSc, Υποψήφιος Διδάκτορας
ivassiloudis@yahoo.gr

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία πρόταση για την ανάπτυξη ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το οποίο εντάσσεται στη θεματολογία της επίδρασης της περιβαλλοντικής υποβάθμισης στα ανθρώπινα δικαιώματα γενικά αλλά και ειδικότερα στα δικαιώματα των παιδιών. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος γίνεται με αφορμή την ανάλυση ενός λογοτεχνικού βιβλίου. Επιχειρείται λοιπόν η σύνδεση δύο πεδίων του αναλυτικού προγράμματος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το πεδίο της φιλαναγνωσίας και το πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την αξιολόγηση του προγράμματος, φαίνεται ότι δημιουργική αξιοποίηση της παιδικής λογοτεχνίας μπορεί να συμβάλει θετικά στην προώθηση των στόχων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Λέξεις - κλειδιά: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Φιλαναγνωσία, Λογοτεχνία.

Εισαγωγή

Από τα καινοτόμα προγράμματα τα οποία εκπονούνται στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ένα μεγάλο μέρος εντάσσεται στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Γιαννίρης, 2012). Ωστόσο, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση δεν μπορεί να αποτελεί μονοδιάστατη εμπλοκή με τα περιβαλλοντικά ζητήματα στα όρια της οικολογίας ή των φυσικών επιστημών, δεδομένου ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι από τη φύση τους πολύπλοκα και εμπειρεύουν περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές πτυχές. Ιδιαίτερα μέσα από το πρίσμα της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη ή Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στόχος είναι να αναδειχθούν τα κοινωνικά και τα οικονομικά προβλήματα που σχετίζονται με τα περιβαλλοντικά προβλήματα, έτσι ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν τις βασικές αιτίες των ζητημάτων που αναδύονται (Φλογαίτη 2006). Με δεδομένο ότι ένας από τους κύριους σκοπούς της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών και το πώς μέσω της κριτικής σκέψης ο μαθητής θα καταστεί ικανός να διαλογέται με το περιβάλλον του εκδηλώνοντας φιλοπεριβαλλοντικές συμπεριφορές, είναι απαραίτητη η εμπλοκή των μαθητών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων κατά τρόπο δημιουργικό.

Σύμφωνα με το δομικό μοντέλο περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, όπως αυτό διατυπώθηκε από τον Grob (1995), υπάρχει ένα πλέγμα σχέσεων που διέπεται από τέσσερις παράγοντες και το οποίο είναι δυνατό να καθορίσει τη μελλοντική εκδήλωση περιβαλλοντικής συμπε-

ριφοράς (Σχήμα 1). Το άτομο είναι περισσότερο πιθανό να συμπεριφερθεί υπεύθυνα ως προ το περιβάλλον, όταν εμφορείται από περιβαλλοντικές αξίες, όταν αποκτά γνώσεις σχετικές με τα περιβαλλοντικά προβλήματα, ενημερώνεται, κατανοεί και αποδέχεται την ύπαρξη των περιβαλλοντικών προβλημάτων (περιβαλλοντική πληροφόρηση - περιβαλλοντική συνείδηση) και όσο πιο έντονη είναι η συναισθηματική του εμπλοκή σε σχέση με κάποιο πρόβλημα. Τέλος, όταν αποδίδει ένα μέρος από τις αιτίες που δημιουργούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα στις δικές του πράξεις και όχι αποκλειστικά και μόνο σε εξωγενείς παράγοντες, με άλλα λόγια το άτομο θεωρεί ότι έχει ατομική ευθύνη και μπορεί να συνεισφέρει με τις πράξεις του στην επίλυση των προβλημάτων (αντιλαμβανόμενος έλεγχος συμπεριφοράς).

Σχήμα 1: Το δομικό μοντέλο περιβαλλοντικής συμπεριφοράς (Grob, 1995)

Το παραπάνω μοντέλο περιβαλλοντικής συμπεριφοράς είναι δυνατό να βρει εφαρμογή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Η μάθηση η οποία συντελείται στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και κάτω από το πρίσμα της αειφορίας, θα πρέπει να γίνεται μέσα σε ένα διαθεματικό, συνεργατικό πεδίο καλλιέργειας και ανάπτυξης γνώσεων, στάσεων, αξιών και ευθύνης, συλλογικής και ατομικής, αξιοποιώντας διάφορες μεθοδολογίες και προσεγγίσεις που προσφέρονται στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπως σχέδια εργασίας, μελέτη πεδίου, περιβαλλοντικό μονοπάτι, επίλυση προβλήματος, παιχνίδι ρόλων κ.ά. Μεθοδολογίες, οι οποίες εγείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών και τους δραστηριοποιούν, έτσι ώστε να ασχοληθούν ενεργητικά με τα σχολικά περιβαλλοντικά προγράμματα, προωθώντας τους σκοπούς της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Κρίσιμης σημασίας αποτελεί ο παράγοντας των κινήτρων (Linnebrink & Pintrich, 2002), κίνητρα τα οποία ωθούν τους μαθητές στο να ασχοληθούν με κάποια δραστηριότητα που τους προσφέρει ικανοποίηση ή ευχαρίστηση και θα τους κινητοποιήσουν ώστε να συμμετέχουν ενεργά και να εμπλακούν συναισθηματικά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των διαθεματικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Το κίνητρο για τη συμμετοχή των μαθητών σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι δυνατό να δοθεί μέσα από την κατάλληλη αξιοποίηση κάποιου βιβλίου μέσα στην τάξη. Τα παιδικά περιβαλλοντικά βιβλία είναι δυνατό να ενταχθούν σε τρεις κατηγορίες: υπάρχουν εγκυκλοπαιδικά βιβλία γνώσεων, τα οποία ουσιαστικά παρέχουν περιβαλλοντικές πληροφορίες στους αναγνώστες με κύριο στόχο την περιβαλλοντική ενημέρωση, την διαμόρφωση στάσεων και την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος. Πέρα από την προφανή συνεισφορά των συγκεκριμένων βιβλίων στην περιβαλλοντική ενημέρωση και στον εμπλουτισμό των γνώσεων, είναι δυνατό να δημιουργήσουν φραγμούς στη δημιουργία περιβαλλοντικής ενσυναίσθησης, δεδομένου ότι οι μαθητές νιώθουν αδύναμοι να συνεισφέρουν στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων (McKnight, 2010). Επίσης, υπάρχουν λογοτεχνικά βιβλία οικολογικού περιεχομένου, στα οποία παρατηρείται ένας επαναπροσδιορισμός της σχέσης ανθρώπου-περιβάλλοντος, με κύριο στόχο τη δημιουργία προβληματισμού στα παιδιά. Η δημιουργική τους αξιοποίηση μπορεί να δώσει το έναυσμα για διερεύνηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Καλαμπαλίκη, 2008) αν και σε κάποιες περιπτώσεις, οι υποτιθέμενες λογοτεχνικές ιστορίες τους ουσιαστικά κατηχούν το παιδί με έναν ξεπερασμένο διδακτισμό προς τη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης (Κανατσούλη, 2005). Τέλος, υπάρχουν και βιβλία παιδικής λογοτεχνίας, στα οποία το κυρίαρχο θέμα δεν είναι η οικολογική πληροφόρηση αλλά τα οικολογικά τους μηνύματα, τα οποία μπορεί να διαλαθάνουν στο κείμενο, προκαλούν τους αναγνώστες να τα εκμαιεύσουν (Κανατσούλη, 2005). Η κατάλληλη αξιοποίηση της παιδικής λογοτεχνίας, πέρα από την ανάπτυξη της φιλιαναγνωσίας ή του αναγνωστικού κινήτρου (Μαλαφάντης, 2008), είναι δυνατό να συμβάλει και στην επίτευξη των στόχων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εμπλέκοντας συναισθηματικά τους μαθητές στην αφηγηματική δράση και παρέχοντάς τους το κίνητρο να ασχοληθούν ενεργά με τις δραστηριότητες και τις δράσεις που προκύπτουν στα πλαίσια ενός περιβαλλοντικού προγράμματος.

Σύμφωνα με την παραπάνω θεωρητική προσέγγιση, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της συμβολής της λογοτεχνίας στην παροχή κινήτρων και τόνωσης της συναισθηματικής εμπλοκής των μαθητών, με βάση το δομικό μοντέλο περιβαλλοντικής συμπεριφοράς του Grob, προκειμένου να επιτευχθεί η ενεργός συμμετοχή τους στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση του προγράμματος

Το βιβλίο το οποίο λειτούργησε ως αφετηρία για το σχεδιασμό προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ήταν «Τα δελφινάκια του Αμβρακικού» του Ντίνου Δημόπουλου. Αναφέρεται στα χρόνια του Μεσοπολέμου, ανάμεσα στο 1925 με 1930, σε ένα παραθαλάσσιο χωριό του Αμβρακικού κόλπου και στην ιστορία δύο μικρών παιδιών ηλικίας επτά και οχτώ χρονών. Το περιβάλλον του Αμβρακικού κόλπου λειτουργεί ως σκηνικό μέσα στο οποίο εκτυλίσσεται η δράση των ηρώων. Οι μικροί πρωταγωνιστές έρχονται αντιμέτωποι με τις ισχύουσες κοινωνικές αξίες της εποχής και βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, όπως αυτός προβάλλεται στο πρόσωπο ενός άλλου, άρρωστου παιδιού. Τελικά, μέσα από τις περιπέ-

τειές τους, καταφέρνουν να ξεπεράσουν τις κοινωνικές προλήψεις και να βοηθήσουν τον άρρωστο φίλο τους.

Εκτός από την πρώτη ανάγνωση του βιβλίου που σχετίστηκε με την πλοκή του βιβλίου, τις διαφαινόμενες σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους πρωταγωνιστές και τις δράσεις που αναλαμβάνουν προκειμένου να επιτύχουν στους σκοπούς τους, επιχειρήθηκε και δεύτερη ανάγνωση, η οποία επικεντρώθηκε γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα που ουσιαστικά αποτελούν ένα από τα κύρια πεδία τα οποία προωθούνται μέσω της εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Με γνώμονα το δομικό μοντέλο περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, όπως αυτό προαναφέρθηκε, έγινε προσπάθεια να αυξηθεί το επίπεδο συναισθηματικής εμπλοκής των μαθητών στα υπό διερεύνηση ζητήματα, μέσω της ταύτισής τους με τους ήρωες του βιβλίου. Για να γίνει αυτό, σχεδιάστηκαν δραματοποιήσεις κατά τις οποίες οι μαθητές υποδύονταν τους ήρωες του βιβλίου. Κατά την εξέλιξη της δραστηριότητας αυτής οι μαθητές έρχονταν αντιμέτωποι με την απώλεια βασικών τους δικαιωμάτων (όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού), αυτά που σχετίζονται με την επιβίωση (ζωή, στέγη, διατροφή και ιατρική φροντίδα) και την εκπαίδευση. Η δραστηριότητα αυτή λειτούργησε ως το εφαλτήριο για το σχεδιασμό του προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από κοινού με τους μαθητές. Πέρα από τα στενά όρια της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή περιγράφεται στο βιβλίο, επιχειρήθηκε η μεταφορά των ηρώων στη σύγχρονη εποχή και το κατά πόσο τα δικαιώματα που είχαν ήδη διαπραγματευτεί αλλά και δικαιώματα που σχετίζονται με την Αειφορία, απειλούνται από τυχόν περιβαλλοντική υποβάθμιση ή την κλιματική αλλαγή.

Οι κυρίαρχοι άξονες γύρω από τους οποίους περιστράφηκε το πρόγραμμα και με βάση αυτούς τέθηκαν οι εκπαιδευτικοί στόχοι, ήταν οι αξίες οι οποίες προωθούνται μέσω της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (UNESCO, 2005), όπως:

- Ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα όλων των ανθρώπων.
- Ο σεβασμός στα δικαιώματα των μελλοντικών γενεών.
- Ο σεβασμός και προστασία των οικοσυστημάτων.
- Ο σεβασμός στις διαφορετικές πολιτισμικές ταυτότητες των ανθρώπων.

Σχήμα 2: Διαθεματική σύνδεση του σχεδίου εργασίας

Επισημαίνεται, ότι η ανάλυση του βιβλίου συνδέθηκε διαθεματικά και με άλλα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος και αποτέλεσε έναυσμα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση σχεδίων εργασίας και σε άλλους γνωστικούς τομείς. (Σχήμα 2).

Αξιολόγηση –Συμπεράσματα

Ενώ είναι σχετικά εύκολο να αξιολογηθεί και να μετρηθεί η συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε επίπεδο γνώσεων, είναι πολύ δύσκολο να μετρηθούν άλλα αποτελέσματα, όπως ο βαθμός κινητοποίησης των μαθητών, η διαμόρφωση στάσεων και η αλλαγή της συμπεριφοράς (Tomsen & Disinger, 1998). Οπωσδήποτε το δομικό μοντέλο περιβαλλοντικής συμπεριφοράς του Grob αποτελεί ένα θεωρητικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών προγραμμάτων αλλά και πάλι δεν μπορεί να αξιολογηθεί μακροπρόθεσμα η αλλαγή της συμπεριφοράς, ιδιαιτέρως όταν αυτή επηρεάζεται από ένα πλέγμα πολυποίκιλων παραγόντων (Abeliotis et al., 2010). Με δεδομένο τον σκοπό της παρούσας εργασίας που είναι η διερεύνηση της συμβολής της λογοτεχνίας στην παροχή κινήτρων και τόνωσης της συναισθηματικής εμπλοκής των μαθητών, προκειμένου να επιτευχθεί η ενεργός συμμετοχή τους στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του διαθεματικού προγράμματος, η εκπαιδευτική αξιολόγηση του εγχειρήματος δεν μπορούσε παρά να στηριχθεί στην άμεση και συστηματική παρατήρηση των συμπεριφορών που εκδήλωσαν οι μαθητές, με ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων (Δημητρόπουλος, 1998).

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι τομείς αξιολόγησης στους οποίους επικεντρώθηκε η παρατήρηση ήταν: α) αν πραγματοποιήθηκε ταύτιση των μαθητών με τους ήρωες του βιβλίου β)

αν επιτεύχθηκε η συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών εξαιτίας του σοβαρού προβλήματος υγείας ενός εκ των ηρώων και του κοινωνικού αποκλεισμού που υφίσταται εξ αιτίας του προβλήματος υγείας γ) αν η συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών, στο βαθμό που αυτό ήταν δυνατό, αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο για να ασχοληθούν με τις αξίες οι οποίες ενυπάρχουν στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη δ) αν δόθηκε το κίνητρο στους μαθητές να ασχοληθούν με ζητήματα που άπτονται του περιβάλλοντος.

Τα αποτελέσματα, όπως αυτά προέκυψαν από την παρατήρηση, ήταν θετικά. Η μικρή ηλικία των ηρώων του βιβλίου, η θεματολογία και η πλοκή της αφήγησης καθώς επίσης και η έλλειψη διδακτισμού από τη μεριά του συγγραφέα, αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες στο να ταυτιστούν οι μαθητές με τους ήρωες. Η μεθοδολογική προσέγγιση της δραματοποίησης λειτούργησε θετικά στο να εμπλακούν συναισθηματικά οι μαθητές στην αφηγηματική δράση και στο συμμετέχουν αλλά και να προτείνουν από κοινού με το δάσκαλο της τάξης δραστηριότητες που περιστρέφονταν γύρω από δικαιώματα και σε συνδυασμό με το περιβάλλον. Αξίζει να σημειωθεί, ότι πέρα από την περιβαλλοντική ενημέρωση με σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους, οι μαθητές ασχολήθηκαν με δραστηριότητες και ανέπτυξαν δράσεις προκειμένου να ισχυροποιηθεί η εντύπωση ότι μπορούν και σε ατομικό επίπεδο να αναπτύξουν δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος (αντιλαμβανόμενος έλεγχος συμπεριφοράς, όπως αναφέρθηκε στο δομικό μοντέλο περιβαλλοντικής συμπεριφοράς). Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι ένας περιορισμός της συγκεκριμένης μεθοδολογικής προσέγγισης που προέκυψε από την ανάλυση του συγκεκριμένου λογοτεχνικού κειμένου, ήταν η μη ύπαρξη χωρικής εγγύτητας με τις περιοχές που αναφέρονται στο βιβλίο. Με άλλα λόγια, οι μαθητές ήταν δύσκολο να αναπαραστήσουν το περιβάλλον του Αμβρακικού κόλπου και των οικοσυστημάτων του, αφού ο περιβάλλον χώρος του βιβλίου δεν ήταν ο τόπος κατοικίας των μαθητών. Αυτή η αδυναμία αντισταθμίστηκε, στα πλαίσια του δυνατού, από την παράλληλη προβολή της ομώνυμης κινηματογραφικής ταινίας, σκηνοθετημένη από τον ίδιο το συγγραφέα του βιβλίου και γυρισμένη στους τόπους ακριβώς οι οποίοι περιγράφονται στο βιβλίο. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές κατάφεραν και ήρθαν, έστω και έμμεσα, σε επαφή με το υδάτινο οικοσύστημα του Αμβρακικού κόλπου.

Το πρόγραμμα λειτούργησε μέσα στα πλαίσια της ολιστικής διάστασης των περιβαλλοντικών θεμάτων και ενίσχυσε πρωτοβουλίες που ανέπτυξαν οι μαθητές. Η συμβολή του λογοτεχνικού κειμένου υπήρξε καθοριστικός παράγοντας ως προς την παροχή κινήτρων στους μαθητές και της συναισθηματικής εμπλοκής τους. Οι μαθητές ανέλαβαν πρωτοβουλίες και ανέπτυξαν δραστηριότητα σε όλες τις φάσεις του προγράμματος. Συμμετείχαν από κοινού με το δάσκαλο της τάξης στη διαμόρφωση των στόχων και των δραστηριοτήτων του προγράμματος και στην ανάληψη δράσεων. Αυτό το γεγονός τους έκανε περισσότερο υπεύθυνους στην εκτέλεση και ολοκλήρωση των ατομικών και ομαδικών εργασιών και περισσότερο δραστήριους στο να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με νέες δραστηριότητες και δράσεις που κατά τη γνώμη τους θα βοηθούσαν την επίτευξη των στόχων του περιβαλλοντικού προγράμματος. Οι μαθητές ενδιαφέρθηκαν να εμβαθύνουν πάνω στο φαινόμενο της κλι-

ματικής αλλαγής και πώς αυτό είναι δυνατό να επιδρά πάνω στα υπό μελέτη υδάτινα οικοσυστήματα. Μετά από βιβλιογραφική ανασκόπηση, στο βαθμό των δυνατοτήτων τους, προσπάθησαν να εξηγήσουν το πώς η υποβάθμιση των υδάτινων οικοσυστημάτων αλλά και γενικότερα οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μπορούν να βάλουν σε κίνδυνο τις κοινωνίες που υφίστανται τις επιπτώσεις αυτές, τόσο σε κοινωνικό όσο και οικονομικό επίπεδο. Επιπλέον, το πώς είναι δυνατό να καταργηθούν στην πράξη κάποια δικαιώματα, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση από τη συστηματική υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Τέλος, πρότειναν και οι ίδιοι δράσεις που θα μπορούσαν να αναπτύξουν, όπως εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολείο και στο σπίτι και ενημέρωση των γονέων και της τοπικής κοινωνίας, τόσο μέσα από ανάρτηση άρθρων στην ιστοσελίδα της τάξης αλλά και από την παρουσίαση του προγράμματος στο σχολείο καθώς επίσης και αποστολή δελτίων τύπου στον τοπικό τύπο. Ο διαθεματικός χαρακτήρας του προγράμματος, μέσω ομαδοσυνεργατικών διδακτικών προσεγγίσεων, οδήγησε τους μαθητές στην κατανόηση των βιώσιμων πρακτικών που πρέπει να υιοθετούνται. Η εμπλοκή των μαθητών με το πρόγραμμα διήρκεσε για ένα σχολικό έτος, εντούτοις η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση θα πρέπει να αποτελεί μια συνεχή εκπαιδευτική παρέμβαση κατά την οποία οι μαθητές αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους, αποκτούν γνώσεις, αξίες, και ικανότητες ώστε να μπορούν να επιλύουν περιβαλλοντικά προβλήματα μέσω μιας διαδικασίας που στοχεύει στη δημιουργία ατόμων με αναπτυγμένη κριτική σκέψη. Έτσι, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, είναι δύσκολο το να αξιολογηθεί το αν η ενασχόληση των μαθητών με το συγκεκριμένο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τους οδήγησε στο να τροποποιήσουν μακροπρόθεσμα τις συμπεριφορές τους απέναντι στο περιβάλλον.

Συμπερασματικά, με βάση την εμπειρία που αποκομίστηκε από την υιοθέτηση της συγκεκριμένης μεθοδολογικής προσέγγισης και από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την αξιολόγησή της, κείμενα της παιδικής λογοτεχνίας μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό κίνητρο ενεργοποίησης των μαθητών προς την επίτευξη των στόχων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων, αφού με τον τρόπο αυτό μεγιστοποιείται η συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών.

Βιβλιογραφικές αναφορές

1. Abeliotis K, Goussia-Rizou M., Sdrali D. & Vassiloudis I. (2010). How parents report their environmental attitudes: a case study from Greece, *Environment, Development and Sustainability*, 12(3), 329-339.
2. Grob, A. (1995). A structural model of environmental attitudes and behaviour”, *Journal of Environmental Psychology*, 15(3), 209-220.
3. Linnenbrink, E. & Pintrich, P. (2002). Motivation as an Enabler for Academic Success, *School Psychology Review*, 31(3), 313-327.
4. McKnight, D.M. (2010). Overcoming “ecophobia”: fostering environmental empathy through narrative in children’s science literature, *Frontiers in Ecology and the Environment*, 8(6), e10-e15.

5. Tomsen, J.L. & Disinger J.F. (1998). A method of addressing effect of an introductory environmental history course on student world-views, *The Journal of Environmental Education*, 29, 11-20.
6. UNESCO, (2005). UN Decade of Education for Sustainable Development 2005-2014, Draft International Implementation Scheme, Paris: UNESCO.
7. Wigfield, A. & Eccles, J. (2000). Expectancy-value theory of achievement motivation. *Contemporary Educational Psychology*, 25, 68-81.
8. Γιαννίρης, Κ. (2012). Έρευνα για τα 20 χρόνια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., Θεσσαλονίκη, 30/11-2/12/2012.
9. Δημητρόπουλος, Ε.Γ. (1998). Εκπαιδευτική αξιολόγηση: η Αξιολόγηση του Μαθητή, 5η έκδοση, Αθήνα: Γρηγόρης.
10. Καλαμπαλίκη, Θ. (2008), «Οικοβιβλιοθήκη»: Πιλοτικό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ανάπτυξης της Φιλαναγνωσίας για Μαθητές Δημοτικού Σχολείου, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., Ναύπλιο 12 - 14/12/2008.
11. Κανατσούλη, Μ. (2005). Οικολογία και Παιδική Λογοτεχνία, στο Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ο νέος Πολιτισμός που αναδύεται, Γεωργόπουλος, Α.Δ., (επιμ.), 535-549, Αθήνα: Gutenberg.
12. Μαλαφάντης, Κ.Δ. (2008). Η πολυδιάστατη φύση του Αναγνωστικού Κινήτρου μέσα από το λόγο των μαθητών Στ' δημοτικού, στο Φιλαναγνωσία και Σχολείο, Κατσίκη-Γκίβαλου, Ά., Καλογήρου, Τ. & Χαλκιαδάκη, Ά. (επιμ.), 107-122, Αθήνα: Πατάκης.
13. Φλογαΐτη, Ε. (2006). Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.